

POLAND

POLAND

YOSHLARNING ESTETIK MADANIYATI HAMDA SHAXSIY XUSUSIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQA SAN'ATINING O'RNI

Maxmudov Shoxrux O'tkirbek o'g'li

Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Orcid ID: 0009-0002-3315-448X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654298>

Annotatsiya: Maqolada musiqa ta'limini modernizatsiyalashning yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni va nazariy-metodologik asoslari, yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishda musiqa ta'limini modernizatsiyalashning mexanizmlari va tizimini takomillashtirishning samaradorligi, yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy omillari o'rganilgan. Shuningdek, yoshlarning estetik madaniyati hamda shaxsiy xususiyatlarini shakllantirishda musiqa san'atining o'rni tahlil qilingan.

Аннотация: В статье исследуются роль и теоретико-методологические основы модернизации музыкального образования в повышении эстетической культуры молодёжи, эффективность совершенствования механизмов и системы модернизации музыкального образования в повышении эстетической культуры молодёжи, социально-философские факторы повышения эстетической культуры молодёжи. Также анализируются социально-философские вопросы фактора музыкального образования в повышении эстетической культуры молодёжи.

Abstract: The article studies the role and theoretical and methodological foundations of the modernization of music education in improving the aesthetic culture of youth, the effectiveness of improving the mechanisms and system of modernization of music education in improving the aesthetic culture of youth, socio-philosophical factors of improving the aesthetic culture of youth. Also, socio-philosophical issues of the factor of music education in improving the aesthetic culture of youth are analyzed.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, jamiyat, modernizatsiya, innovatsiya, ijtimoiy, individual, mexanizm, texnologiya, madaniyat, modernizatsiyalash, estetik madaniyat.

Ключевые слова: музыкальное образование, общество, модернизация, инновация, социальный, индивидум, механизм, технология, культура, модернизация, эстетическая культура.

Key words: music education, society, modernization, innovation, social, individual, mechanism, technology, culture, modernization, aesthetic culture.

Musiqqa inson his-tuyg'ularini, orzu-umidlarini, xohish-istaklarini o'ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va kishining his-tuyg'ulariga faol ta'sir etadi. Musiqqa ham fan, ham san'atdir. U fizika va matematikaga asoslanadi, bu fanlar musiqani fanga aylantiradi. Lekin musiqqa asariga shu fanning turg'un tushunchasi sifatida qarab bulmaydi. Chunki musiqqa har doim rivojlanib turuvchi jonli san'atdir. Musiqqa san'ati inson hayotining ilk yillaridanoq uning hamrohiga aylanib, umumiy madaniy rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shadi. Musiqqa inson umrining doimiy yo'ldoshi. Olim Stendalning aytishiga ko'ra, musiqqa – san'at turlari ichida insonning yuragiga chuqur kirib, uning ichki kechinmalarini aks ettirishga qodirdir. Tarbiyaviy ta'sirning eng muhim tomonlari musiqiy asarning g'oyaviy mazmuniga bog'liqdir. Ana shu bilan musiqiy-estetik tarbiyaning vazifalari belgilanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Musiqqa ta'limini modernizatsiyalashning yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni va nazariy-metodologik asoslari, yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishda musiqqa ta'limini modernizatsiyalashning mexanizmlari va tizimini takomillashtirishning samaradorligi, yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishning ijtimoiy-falsafiy omillari S.Orff, Z.Kodaly, M.Montessori, R.Steiner, N.Lebresht, T.M.Kargorolova, L.A.Nikitina, V.V.Baxtin, E.V.Smotrova, E.S.Borisova, G.V.Baybikova, N.Azixodjaeva, A.Aripdjanova, G.Ibragimova kabi olimlarning ilmiy ishlarida tahlil etilgan.

Natijalar va muhokama. Musiqqaning insonga ta'siri, shaxsning va jamiyatning ruhiy hayotidagi o'rni kompleks muammo hisoblanadi. Ushbu murakkablik va serqirralik fanga darrov kelmadi. Shu o'rinda Asafevning "...musiqqa – bu ham san'at, ham fan, ham til, ham o'yin" – degan so'zlarini eslash maqsadga muvofiqdir. Demak, yoshlarning musiqiy hamda shaxsiy xususiyatlarini shakllantirishda musiqqa san'atining o'rni beqiyosdir. Musiqqa kishiga har tomonlama ta'sir ko'rsatar ekan: kuy va uning musiqiy ifodasi kishining hissiyotiga chuqur ta'sir qilib, unda har xil hislarni uyg'otadi, turlicha kayfiyatlarni hosil qiladi. Qo'shiqning matni, g'oyaviy mazmuni faqat xissiyotga emas, balki tinglovchilarning ongiga ham ta'sir qilib, ularni hayajonlantiradi va fikrlashga majbur etadi. Kishilarda asarda aks etgan ma'naviy muammolarga nisbatan muayyan munosabat uyg'otadi. Bunday ta'sir g'oyat murakkab va kuchlidir.

Shaxsning estetik madaniyatini asosiy tarkibiy qismlari – estetik ong, idrok, hissiyot, ehtiyojlar, munosabatlar va estetik faoliyatlardir. Estetik ong estetik idrok, bilim, mulohaza, bahs, estetik idealni qamrab oladi.

Estetik ong – ijtimoiy voqelik, tabiat, san’at, bilan bevosita muloqot jarayonida – nazariyalar, qarashlar, badiiy ta’lim va tarbiya natijasida shakllanadi. Estetik ongning asosini estetik idrok tashkil qiladi. Estetik idrok – atrof voqelikdagi buyumlar, hodisalarning estetik mohiyatini butun tarkibiy qismlari bilan birgalikda aks ettirishdir. YA’ni idrok etilgan narsalarni shaxsda mavjud bo’lgan hissiy va aqliy narsalarga qiyoslash jarayonidir. Estetik idrok go’zallik bilan uchrashganda yuzaga keladi va aniq maqsadga qaratilganlik bilan tavsiflanadi. Estetik mulohaza – shaxsning aniq bir estetik qoidasiga munosabatini bildiruvchi aqliy harakatida ifodalanadi. Shaxsning estetik mulohazasi chuqurligi, takomillashganligi, murakkabligi, yuqori yoki pastligi bilan ajralib turadi. Estetik mulohaza darajasi shaxsning hulq-atvori va bilim saviyasi, estetik tajribasiga bog’liqdir.

Estetik ehtiyojlar estetik axborotga qiziqishni kuchaytiradi. Estetik qiziqish shaxsning estetik faoliyatga intilishi, o’zi yoqtirgan san’at asarlarini yig’ib to’plab borishi, takror-takror o’qib idrok etishi, o’sha asarlar haqida fikr bildirishga intilishi, boshqalarning shu masalaga doir fikrini bilishga qiziqishi, muayyan san’atkor, janr, yo’nalish kabilarni afzal ko’rishida namoyon bo’luvchi tanlash xususiyatining mavjudligi bilan ifodalanadi.

Estetik did shaxsda uning shaxsiy va ijtimoiy xususiyatlarining qo’shilishi natijasida hosil bo’ladigan murakkab hodisadir. Estetik did estetik axborotlar oqimi, estetik va axloqiy meyorlar yig’indisi orqali shakllanadi va shaxsning buyum, hodisalarga estetik baho berishida yaqqol namoyon bo’ladi. Estetik tuyg’u - shaxsning buyum yoki hodisaga estetik baho berish munosabatini boshdan kechirishdir. Estetik tuyg’u o’quvchining mazkur buyumning shakli, rangi va mazmunini mushohada qilishga yordam beradi.

Umuman, amalda estetik tarbiya vazifalarining to’la-to’kis bajarilishi o’quvchilarda tashabbuskorlik, ijodkorlik, oldindan ko’ra bilish, intiluvchanlik, orzu qila bilishlik kabi fazilatlarni shakllantiradi. Aqlan yetuk, jismonan sog’, axloqan pok, milliy mas’uliyat tuyg’usini anglatadigan o’quvchilarni tarbiyalab voyaga yetkazgan jamiyat barqaror rivojlanadi.

Yoshlarda estetik didni tarbiyalashda musiqa darsining alohida ahamiyati bor. Ya’ni musiqa darsi badiiy didni tarbiyalashda ta’sirchan vositadir. Bu borada eng mas’uliyatli vazifa musiqa o’qituvchilariga topshiriladi. Badiiy did tarbiyasini mukammal egallash har bir musiqa o’qituvchisining asosiy vazifalaridan biri bo’lmog’i lozim. O’quvchi-yoshlarni har bir o’rganilayotgan asarni diqqat va e’tibor bilan tinglash, uning ifoda vositalari va mazmunini to’la idrok etishga

o'rgatish zarurki, bu ularda odat tusiga aylanadi va badiiy didni o'stirishda muhim rol o' naydi.

Odatda, estetik tarbiyaning maqsadi yoshlarda estetik his-tuyg'u va fikrlarni rivojlantirish, go'zallikni ko'ra bilish va ulardan zavqlana olishdan iborat, deb tushuniladi. Aslida estetik tarbiyaning maqsad va vazifalari bu bilan chegaralanib qolmaydi, o'quvchilarni go'zallik va xunuklikni, yuksaklik va tubanlikni, shodlik, kulfatni anglash va ko'ra bilishga o'rgatadi.

Xulosa. Zero, musiqa yosh avlodning ma'naviy, badiiy-axloqiy madaniyatini shakllantirishga, milliy g'ururi va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, fikr doirasini kengaytirishga, ijodiy mahorati va badiiy didi o'sishiga, mustaqilligi va tashabbuskorligini tarbiyalashga xizmat qiladi.

Yuqorida qayd etilgan fikr-mulohazalarni umumlashtirib shuni aytish kerakki, yosh avlodning har tomonlama yetuk shaxs qilib yetilishida musiqa madaniyati darslarida o'tiladigan qo'shiqlar, kuylar, musiqa tinglash jarayonida audioyozuvda bastakorlik asarlarining betakror namunalari, musiqa san'atining imkoniyatlari juda kengligidan dalolat beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллаев М. Эстетик маданият: назарий-методологик жиҳатлар. –Т.: Фан, 2007
2. Ветлугина Н.А. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр. М.: АПН, 1988.
3. Мамиров К. Муסיқа воситасида ёшларни ахлоқий-эстетик маънавият руҳида тарбиялаш. //Муסיқий таълим ва маънавият. Респ. Илмий-назарий конф.мат.тўплами. — Т.: Низомий ном. ТДПУ, 1998
4. Панжиев Қ., Азизов Р.К. Эстрада кўшиқчилиги ёшларни тарбиялашнинг маънавий воситаси сифатида. Замонавий таълим. 2018
5. Файзуллаев Э.М. Бўлажак муסיқа ўқитувчилари бадий дидини шакллантиришда ўзбек мумтоз муסיқаси имкониятларидан фойдаланиш. (Методик кудланма). – Тошкент, 2008